

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

La Piattaforma Riviste unimi

Relazione annuale 2023

Milano University Press

Sommario

La piattaforma Riviste Unimi 2023	3	EVENTUM	33
ACME	9	FENESTELLA	34
ALTRE MODERNITA'	10	FOOD-IN	35
AN-ICON	11	GILGAMES	36
ANNALS OF MICROBIOLOGY	12	GROUND BREAKING	37
AOQU	13	INKOJ	38
ARISTONOTHOS	14	INOPERA	39
ATTI DEL SODALIZIO GLOTTOLOGICO MILANESE	15	INTERFACES	40
BALTHAZAR	16	INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH, ANIMAL SCIENCE AND FOOD SAFETY	41
BOLLETTINO DI ZOOLOGIA AGRARIA E BACHICOLTURA	17	ITALIAN REVIEW OF LEGAL HISTORY	42
BISANZIO E L'OCCIDENTE	18	ITALIANO LINGUADUE	43
CARTE ROMANZE	19	ITINERA	44
CINEMA ET CIE	20	LANX	45
CONCORSO. Arti e lettere	21	LEBENSWELT	46
CONFIGURAZIONI Ricerche sulla poesia contemporanea	22	LESSICO DEL COMICO	47
CONNESSIONI REMOTE	23	LINGUE E CULTURE DEI MEDIA	48
CONSONANZE	24	L'UOMO NERO	49
CRIANDO. La rivista di CRIAR	25	MATERIALI DI ESTETICA	50
DE MUSICA	26	MILAN LAW REVIEW	51
DIKE	27	NOEMA. Rivista online di filosofia	52
DISSERTATION NURSING	29	NUOVI AUTORITARISMI E DEMOCRAZIE: DIRITTO, ISTITUZIONI, SOCIETA' ...	53
DOCTOR VIRTUALIS	30	PRASSI ECDOTICHE DELLA MODERNITÀ LETTERARIA	54
ENTHYMEMA	31	QUADERNI DI GARGNANO	55
EPIDEMIOLOGY, BIostatISTICS, AND PUBLIC HEALTH (EBPH)	32	RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E MEDICINA LEGALE VETERINARIA	56

La piattaforma Riviste UNIMI - Relazione 2023

RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – CROSS.	57
RIVISTA ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA JUNIOR	58
RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA	59
RT. A journal on Research Policy and Evaluation	60
SCHERMI Storie e culture del cinema e dei media in Italia	61
SOCIETÀ E DIRITTI	62
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO.....	63
SOUND STAGE SCREEN	64
STATO, CHIESE E PLURALISMO CONFESIONALE	65
STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA – Nuova serie.....	66
STUDIA AUSTRIACA	67
STUDIA THEODISCA	68
TINTAS	69
TRANSLATION	70

La piattaforma Riviste Unimi 2023

COMPOSIZIONE PIATTAFORMA OJS

Nel 2023 hanno aderito alla piattaforma Riviste Unimi le riviste:

- Bollettino di Zoologia agraria e bachicoltura
- Configurazioni
- Eventum (la prima rivista ospitata sulla piattaforma con un comitato interamente internazionale)
- InOpera
- Sociologia del diritto

A fine 2023 sono quindi 62 le riviste pubblicate. Di queste quelle attive sono 55.

Sono infatti ospitate sulla piattaforma, ma non più attive, 7 riviste:

- Bisanzio e l'Occidente
- Concorso
- Criando
- InKoj
- HAF International Journal of Health, Animal Science and Food Safety
- Lessico del Comico
- Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior

ATTIVITÀ

L'Ufficio ha recuperato su OJS le annate 1928-1956 del Bollettino di Zoologia agraria e bachicoltura e le annate 2013-2022 di Glocalism che verrà pubblicata nel corso del 2024.

Tra gennaio e febbraio l'ufficio ha incontrato individualmente le redazioni per verificare il rispetto dei requisiti scientifici e illustrare i plugin di OJS più recenti, allo scopo di garantire uniformità alla piattaforma, che ha visto l'adesione delle riviste in momenti diversi con requisiti differenti perché aggiornati nel corso degli anni.

Tra maggio e giugno è stato organizzato un corso di 20 ore sul software editoriale Indesign a cui hanno partecipato 41 persone coinvolte nelle pubblicazioni della Milano University Press.

Sono state definite le procedure per contrastare l'attività di riviste predatorie che hanno interessato due delle nostre pubblicazioni (EBPH e Rifanalitica).

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Dal 2023 i canali social X-Twitter e LinkedIn della Milano University Press promuovono anche le pubblicazioni delle riviste, oltre che quelle dei libri.

È stata predisposta una bacheca elettronica davanti all'aula magna per pubblicizzare i contenuti della casa editrice.

L'ufficio Riviste ha partecipato ai seguenti incontri nazionali e internazionali:

- con un intervento al webinar OJS & ORCID organizzato da IREL a gennaio 2023
- con un intervento e un poster alla GenOA week 2023
- con un poster al Global Summit on Open Science di Toluca.

ORGANICO

Nel 2023 l'ufficio Riviste si è arricchito di una nuova unità di personale, portando a due le persone coinvolte nella piattaforma OJS.

Da settembre l'ufficio può contare sulla collaborazione annuale di una stagista interamente dedicata alla sezione Riviste della Milano University Press.

Fino a settembre uno stagista si è occupato di promuovere sui canali social LinkedIn e Twitter le pubblicazioni della Milano University Press.

Oggi sono 899 gli editors che lavorano nelle redazioni, 7651 i reviewers registrati, 14.600 gli autori, 26.500 gli utenti registrati.

COSTI

Nel corso del 2023 sono stati spesi circa 20.000 euro per l'hosting su server 4Science per 62 riviste, inclusa l'assistenza sul software OJS. La membership a Crossref che include la registrazione dei DOI e l'uso del software antiplagio iThenticate è costata 1.980 dollari.

A questi costi vanno aggiunti quelli sostenuti individualmente dalle redazioni, che sono autonome anche nella gestione delle attività redazionali.

SVILUPPI

È in corso un'indagine presso le redazioni per valutare l'interesse a centralizzare alcuni servizi editoriali esternalizzandoli. Una volta effettuata una stima dei costi, l'Ufficio chiederà all'Amministrazione l'assegnazione di un budget e dovrà essere bandita una gara di appalto per far partire il servizio nel 2025.

Download 2023 per rivista (Counter R3)

Premessa metodologica

La rilevazione prende in esame i 62 titoli, tra riviste e collane di monografie, ospitate sulla piattaforma Riviste Unimi (ora parte della Milano University Press) con fascicoli pubblicati entro il 2023.

Per ogni rivista è stata indicata l'eventuale presenza di una versione cartacea relativa a numeri pregressi o correnti.

La licenza Creative Commons indicata è quella adottata al 31/12/2023.

Per ciascun titolo è stata rilevata la presenza nelle principali banche dati e repertori bibliografici che raccolgono i dati relativi alla ricerca scientifica e all'Open Access:

- BASE Bielefeld Academic Search Engine
- CIRC Clasificaciòn Integrada de Revista Cientificas
- DOAJ Directory of Open Access Journal
- DIALNET Sistema abierto de informaciòn de revistas publicadas en castellano
- ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources
- SHERPA/RoMEO Publisher copyright policies & self-archiving
- Scopus
- WOS/ESCI

e nelle banche dati tematiche:

- ERIH plus
- MLA

Il campo download nella tabella è stato ottenuto nel formato COUNTER compliant (R3) estraendo la statistica disponibile su OJS a livello di piattaforma.

Il grafico dei download per ogni rivista è estratto dalla pagina di Statistiche della Milano University Press: <https://milanoup.unimi.it/ita/statistiche.html>, realizzate con i dati ricavati da OJS, secondo le indicazioni riportate su Github in <https://github.com/joelfan/OjsStatistics>.

Anni della Facoltà di Studi Umanistici
dell'Università degli Studi di Milano

ACME

ACME

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/ACME
	ISSN	0001-494X
	e-ISSN	2282-0035
	Su Riviste Unimi dal	2013
	Storia	Dal 2004 al 2012 online su Ledizioni.it. A stampa dal 1948. Versione cartacea disponibile tramite Ledizioni
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	13 membri, di cui 6 internazionali (46%)
	N. articoli 2023	19
	Tot. articoli	238
	Tot. fascicoli	19
	N. medio articoli per fascicolo	13
	N. download 2023	42.141
	Utenti registrati	422
	Banche dati	DOAJ, MLA, WoS/ESCI, SHERPA/RoMEO, CIRC, DIALNET, ROAD, BASE

ALTRE MODERNITA'

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/
	ISSN	
	e-ISSN	2035-7680
	Su Riviste Unimi dal	2012
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	30 membri, di cui 9 internazionali (30%)
	N. articoli 2023	61
	Tot. articoli	1611
	Tot. fascicoli	54
	N. medio articoli per fascicolo	30
	N. download 2023	88.621
	Utenti registrati	673
	Banche dati	SCOPUS, BASE, DIALNET, DOAJ, ROAD, ERIH plus, MLA, CIRC, WOS/ESCI, LATINDEX, SHERPA/RoMEO

AN-ICON

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/anicon
	ISSN	
	e-ISSN	2785-7433
	Su Riviste Unimi dal	2022
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY 4.0
	Comitato scientifico	29 membri, di cui 14 internazionali (48%)
	N. articoli 2023	23
	Tot. articoli	18
	Tot. fascicoli	2
	N. medio articoli per fascicolo	9
	N. download 2023	2.731
	Utenti registrati	166
	Banche dati	DOAJ, ERIH plus, SHERPA/RoMEO

ANNALS OF MICROBIOLOGY

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/annalsofmicrobiology
	ISSN	
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2021
	Storia	digitalizzazione dei primi numeri partire dal 1940. Versione corrente pubblicata da Springer
	Periodicità	-
	Licenza CC	BY 4.0
	Comitato scientifico	-
	Tot. Articoli	81
	Tot. Fascicoli	18
	N. medio articoli per fascicolo	5
	N. download 2023	2.568
	Utenti registrati	20

Achilles Orlando Quixote Ulysses Rivista di epica

AOQU

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/aoqu
	ISSN	
	e-ISSN	2724-3346
	Su Riviste Unimi dal	2020
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	27 membri, di cui 19 internazionali (70%)
	N. articoli 2023	27
	Tot. articoli	91
	Tot. fascicoli	8
	N. medio articoli per fascicolo	11
	N. download 2023	10.217
	Utenti registrati	85
	Banche dati	DOAJ, ERIH plus, ANVUR scientifica, SHERPA/RoMEO

ARISTONOTHOS

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/aristonothos/
	ISSN	2037-4488
	e-ISSN	2385-2895
	Su Riviste Unimi dal	2010
	Storia	A stampa dal 2007. Versione cartacea disponibile su Ledizioni.it a partire dal 2016
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY 4.0
	Comitato scientifico	25 membri, di cui 8 internazionali (32%)
	N. articoli 2023	11
	Tot. articoli	207
	Tot. fascicoli	20
	N. medio articoli per fascicolo	10
	N. download 2023	21.510
	Utenti registrati	204
	Banche	DOAJ, ERIH Plus, SHERPA/RoMEO, CIRC, WOS/ESCI, ROAD

ATTI DEL SODALIZIO GLOTTOLOGICO MILANESE

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/asgm/
	ISSN	1972-9901
	e-ISSN	2465-0110
	Su Riviste Unimi dal	2012
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	20 membri, di cui 10 internazionali (50%)
	N. articoli 2023	10
	Tot. articoli	119
	Tot. Fascicoli	10
	N. medio articoli per fascicolo	12
	N. download 2023	6.409
	Utenti registrati	132
	Banche dati	DOAJ, MLA, SHERPA/RoMEO, BASE, ROAD

BALTHAZAR. PER UN'ETICA DELL'INCLUSIONE

BALTHAZAR

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/balthazar
	ISSN	2724-3079
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2020
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY 4.0
	Comitato scientifico	10 membri, di cui 1 internazionale (10%)
	N. articoli 2023	14
	N. medio articoli per fascicolo	9
	Tot. articoli	65
	Tot. fascicoli	7
	N. download 2023	4.780
	Utenti registrati	54
	Banche dati	DOAJ

Bollettino di zoologia agraria e bachicoltura

BOLLETTINO DI ZOOLOGIA AGRARIA E BACHICOLTURA

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/bzab
	ISSN	-
	e-ISSN	-
	Su Riviste Unimi dal	2023
	Storia	Digitalizzazione dei primi numeri dal 1929 del Bollettino di Zoologia, ora Journal of Entomological and Acarological Research (JEAR) edito da PAGEpress
	Periodicità	-
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	-
	N. articoli 2023	318
	N. medio articoli per fascicolo	8
	Tot. articoli	318
	Tot. fascicoli	39
	N. download 2023	1.118
	Utenti registrati	7
	Banche dati	-

BISANZIO E L'OCCIDENTE

BISANZIO E L'OCCIDENTE

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/BEO
	ISSN	2611-9870
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2018. Pubblicazione cessata
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	-
	Comitato scientifico	12 membri, di cui 2 internazionali (16%)
	N. articoli 2023	0
	Tot. articoli	12
	Tot. fascicoli	3
	N. medio articoli per fascicolo	4
	N. download 2023	1.017
	Utenti registrati	25
	Banche dati	DOAJ, BASE, ROAD

Carte Romanze

Rivista di Filologia e Linguistica Romanze
dalle Origini al Rinascimento

diretta da Anna Cornagliotti, Alfonso D'Agostino e Matteo Milani

CARTE ROMANZE

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/
	ISSN	
	e-ISSN	2282-7447
	Su Riviste Unimi dal	2013
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
	Comitato scientifico	29 membri, di cui 7 internazionali (24%)
	N. articoli 2023	43
	Tot. articoli	400
	Tot. fascicoli	36
	N. medio articoli per fascicolo	11
	N. download 2023	51.969
	Utenti registrati	485
	Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR fascia A, WOS/ESCI, MLA, SHERPA/RoMEO, CIRC, BASE, ROAD

CINEMA ET CIE

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/cinemaetcie/
	ISSN	2036-461X
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2021
	Storia	Versione cartacea dal 2001 (Il Castoro 2001-2005, Carocci 2007-2013, Mimesis International 2017-2020)
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY
	Comitato scientifico	10 membri
	N. articoli 2023	30
	Tot. articoli	90
	Tot. fascicoli	6
	N. medio articoli per fascicolo	15
	N. download 2023	6.341
	Utenti registrati	245
	Banche dati	DOAJ, ANVUR scientifica, SHERPA/RoMEO

CONCORSO. Arti e lettere

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/concorso/
	ISSN	2421-5376
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2015. Pubblicazione cessata nel 2020
	Storia	Versione cartacea dal 2007
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY-NC 4.0
	Comitato scientifico	5 membri
	N. articoli 2023	0
	Tot. articoli	59
	Tot. fascicoli	12
	N. medio articoli per fascicolo	5
	N. download 2023	3.988
	Utenti registrati	85
	Banche dati	BASE

CONFIGURAZIONI

Ricerche sulla poesia contemporanea

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/configurazioni
	ISSN	2974-8070
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2023
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	19 membri, di cui 4 internazionali (21% internazionali)
	N. articoli 2023	14
	Tot. articoli	31
	Tot. fascicoli	2
	N. medio articoli per fascicolo	15
	N. download 2023	3.480
	Utenti registrati	20
	Banche dati	SHERPA/RoMEO

CONNESSIONI REMOTE

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/conessioni/
	ISSN	2724-2722
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2020
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY 4.0
	Comitato scientifico	22 di cui 4 internazionali (18%)
	N. articoli 2023	12
	Tot articoli	111
	Tot fascicoli	6
	N. medio articoli per fascicolo	18
	N. download 2023	8.311
	Utenti registrati	156
	Banche dati	DOAJ, ANVUR scientifica area 14 e classe A area 10

CONSONANZE

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/consonanze/
	ISSN	
	e-ISSN	2611-8785
	Su Riviste Unimi dal	2018
	Periodicità	Collana di monografie
	Licenza CC	-
	Comitato scientifico	23 di cui 4 internazionali (17%)
	N. articoli 2023	0
	Tot. articoli	220
	Tot. fascicoli	19
	N. medio articoli per fascicolo	12
	N. download 2023	18.987
	Utenti registrati	107
	Banche dati	BASE, ROAD

CRIANDO. La rivista di CRIAR

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/CRIANDO/
	ISSN	2611-6537
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2018. Pubblicazione cessata
	Periodicità	Semestrale
	Licenza CC	BY 4.0
	Comitato scientifico	10 membri
	N. articoli 2023	0
	Tot. articoli	94
	Tot. fascicoli	5
	N. medio articoli per fascicolo	19
	N. download 2023	4.700
	Utenti registrati	19
	Banche dati	DOAJ, BASE, ROAD, MLA

DE MUSICA

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/demusica
	ISSN	2465-0137
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2011
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	17 membri, di cui 2 internazionali (12%)
	N. articoli 2023	13
	Tot. articoli	101
	Tot. Fascicoli	15
	N. medio articoli per fascicolo	7
	N. download 2023	12.639
	Utenti registrati	226
	Banche dati	ROAD, SHERPA/RoMEO

DIKE
Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIKE

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/Dike
	ISSN	1128-8221
	e-ISSN	2465-0242
	Su Riviste Unimi dal	2011
	Storia	Versione cartacea pubblicata da Ledizioni. Annate 1998-2007 disponibili su Ledonline.
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	18 membri, di cui 13 stranieri (72%)
	N. articoli 2023	23
	Tot. articoli	92
	Tot. fascicoli	12
	N. medio articoli per fascicolo	8
	N. download 2023	8.947
	Utenti registrati	131
	Banche dati	SHERPA/RoMEO , DIALNET, ROAD

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

La piattaforma Riviste UNIMI - Relazione 2023

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/disegni
	ISSN	2282-2097
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2013
	Periodicità	Collana di monografie
	Licenza CC	BY-SA 3.0
	Comitato scientifico	16 membri, di cui 5 internazionali (31%)
	N. articoli 2023	4
	Tot. articoli	46
	Tot. fascicoli	46
	N. medio articoli per fascicolo	1
	N. download 2023	4.367
	Utenti registrati	112
	Banche dati	DOAB, MLA, ROAD

DISSERTATION NURSING

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/dissertationnursing
	ISSN	2785-7263
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2022
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-NC-ND
	Comitato scientifico	19 membri, di cui 14 internazionali (74%)
	N. articoli 2023	24
	Tot. fascicoli	3
	Tot. articoli	34
	N. medio articoli per fascicolo	11
	N. download 2023	5.877
	Utenti registrati	174
	Banche dati	EBSCO, DOAJ, SHERPA/RoMEO, ROAD, BASE, Grafiati

DOCTOR VIRTUALIS
Rivista online di storia della filosofia medievale

DOCTOR VIRTUALIS

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/DoctorVirtualis
	ISSN	2035-7362
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2008
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY 4.0
	Comitato scientifico	24 membri di cui 5 internazionali (21%)
	N. articoli 2023	15
	Tot. articoli	203
	Tot. fascicoli	19
	N. medio articoli per fascicolo	11
	N. download 2023	24.070
	Utenti registrati	1.409
	Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, MLA, WOS/ESCI, SHERPA/RoMEO, BASE, ROAD

ENTHYMEMA

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/enthymema
	ISSN	2037-2426
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2009
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
	Comitato scientifico	46 membri, di cui 14 internazionali (30%)
	N. articoli 2023	22
	Tot. articoli	770
	Tot. fascicoli	33
	N. medio articoli per fascicolo	23
	N. download 2023	68.073
	Utenti registrati	963
	Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR fascia A per l'area 10, Scopus, Web of Science, SHERPA/RoMEO

EPIDEMIOLOGY, BIOSTATISTICS, AND PUBLIC HEALTH (EBPH)

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/ebph/
	ISSN	2282-0930
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2022
	Storia	Continuazione di IJPH. Annate 2013-2020 precedentemente pubblicate da PREX, ora recuperate in piattaforma
	Periodicità	da definire
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	10 membri, di cui 2 internazionali (20%)
	N. articoli 2023	13
	Tot. articoli	430
	Tot. fascicoli	35
	N. medio articoli per fascicolo	12
	N. download 2023	21.603
	Utenti registrati	88
	Banche dati	SHERPA/RoMEO

eventum

A Journal of Medieval Arts & Rituals

EVENTUM

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/eventum
	ISSN	2975-0989
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2023
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY 4.0
	Comitato scientifico	15 di cui 11 internazionali (73%)
	N. articoli 2023	1
	Tot. articoli	6
	Tot. fascicoli	1
	N. medio articoli per fascicolo	6
	N. download 2023	222
	Utenti registrati	30
	Banche dati	SHERPA/RoMEO

Fenestella

Inside Medieval Art

FENESTELLA

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/fenestella
	ISSN	2784-8663
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2020
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	15 membri, di cui 9 internazionali (60%)
	N. articoli 2023	1
	Tot. articoli	17
	Tot. fascicoli	4
	N. medio articoli per fascicolo	4
	N. download 2023	1.904
	Utenti registrati	140
	Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR Classe A, SHERPA/RoMEO

FOOD-IN

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/food-in/
	ISSN	2039-1544
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2010
	Periodicità	collana di monografie
	Licenza CC	BY 4.0
	Comitato scientifico	1 membro italiano
	N. articoli 2023	0
	Tot. articoli	6
	Tot. fascicoli	4
	N. medio articoli per fascicolo	1
	N. download 2023	3.554
	Utenti registrati	282
	Banche dati	ROAD, SHERPA/RoMEO

Gilgamesh

GILGAMES

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/gilgames/
	ISSN	2531-9515
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2016
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY-NC 4.0
	Comitato scientifico	10 membri italiani
	N. articoli 2023	0
	Tot. Articoli	28
	Tot. fascicoli	2
	N. medio articoli per fascicolo	14
	N. download 2023	5.283
	Utenti registrati	17.804
	Banche dati	DOAJ, MLA, BASE, ROAD

GROUND BREAKING

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/groundbreaking
	ISSN	2531-7296
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2016
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	-
	Comitato scientifico	1 membro italiano
	N. articoli 2023	21
	Tot. articoli	155
	Tot. fascicoli	8
	N. medio articoli per fascicolo	19
	N. download 2023	11.493
	Utenti registrati	49
	Banche dati	ROAD

InKoj. Philosophy & Artificial Languages, New series

INKOJ

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/inkoj/
	ISSN	2037-4550
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2010. Pubblicazione cessata
	Periodicità	Semestrale
	Licenza CC	-
	Comitato scientifico	18 membri, di cui 3 internazionali (17%)
	N. articoli 2023	0
	Tot. articoli	57
	Tot. fascicoli	6
	N. medio articoli per fascicolo	10
	N. download 2023	3.680
	Utenti registrati	236
	Banche dati	MLA, ROAD

INOPERA

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/inopera/
	ISSN	3034-8978
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2023
	Periodicità	Semestrale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	22 membri, di cui 8 internazionali (36%)
	N. articoli 2023	12
	Tot. articoli	12
	Tot. fascicoli	1
	N. medio articoli per fascicolo	12
	N. download 2023	426
	Utenti registrati	9
	Banche dati	-

INTERFACES

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/interfaces/
	ISSN	2421-5503
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2015
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	26 membri, di cui 24 internazionali (92%)
	N. articoli 2023	10
	Tot. fascicoli	10
	Tot. articoli	101
	N. medio articoli per fascicolo	10
	N. download 2023	14.003
	Utenti registrati	310
	Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, IMB, MLA, ROAD, ANVUR rivista di classe A, SHERPA/RoMEO

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH, ANIMAL SCIENCE AND FOOD SAFETY

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/haf/
	ISSN	2283-3927
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2014. Pubblicazione cessata
	Periodicità	Semestrale
	Licenza CC	BY-SA
	Comitato scientifico	3 membri italiani
	N. articoli 2023	0
	N. medio articoli per fascicolo	15
	Tot. articoli	209
	Tot. fascicoli	14
	N. download 2023	6.633
	Utenti registrati	471
	Banche dati	DOAJ, BASE, ROAD

ITALIAN REVIEW OF LEGAL HISTORY

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/
	ISSN	2464-8914
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2019
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	27 membri di cui 13 internazionali (48%)
	N. articoli 2023	17
	Tot. articoli	157
	Tot. fascicoli	9
	N. medio articoli per fascicolo	17
	N. download 2023	23.365
	Utenti registrati	66
	Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, BASE, ANVUR classe A, Scopus, SHERPA/RoMEO

ITALIANO LINGUADUE

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/
	ISSN	2037-3597
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2009
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	37 membri, di cui 11 internazionali (30%)
	N. articoli 2023	180
	Tot. articoli	1326
	Tot. fascicoli	30
	N. medio articoli per fascicolo	44
	N. download 2023	303.201
	Utenti registrati	1.418
	Banche dati	DOAJ, ERIH plus, WoS ESCI, BASE, ROAD, PLEIADI, SHERPA/RoMEO

ITINERA

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/itinera
	ISSN	2039-9251
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2011
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	27 di cui 10 internazionali (37%)
	N. articoli 2023	72
	Tot. articoli	463
	Tot. fascicoli	26
	N. medio articoli per fascicolo	18
	N. download 2023	34.384
	Utenti registrati	234
	Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR classe A, BASE, ROAD, Scopus, SHERPA/RoMEO

LANX
 Rivista della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell'Università degli Studi di Milano

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
 DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

LANX

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/lanx
	ISSN	2035-4797
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2008
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
	Comitato scientifico	9 membri italiani unimi
	N. articoli 2023	5
	Tot. articoli	262
	Tot. Fascicoli	31
	N. medio articoli per fascicolo	8
	N. download 2023	28.877
	Utenti registrati	194
	Banche dati	DOAJ, WOS/ESCI, SHERPA/ROMEO, BASE, ROAD

LEBENSWELT

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/Lebenswelt
	ISSN	2240-9599
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2011
	Periodicità	Semestrale
	Licenza CC	BY-NC-ND 3.0
	Comitato scientifico	18 membri di cui 6 internazionali (33%)
	N. articoli 2023	0
	Tot. articoli	210
	Tot. fascicoli	20
	N. medio articoli per fascicolo	10
	N. download 2023	30.749
	Utenti registrati	210
	Banche dati	DOAJ, Scopus, WOS/ESCI, SHERPA/RoMEO, BASE, CIRC, ERIH Plus, ROAD, Philosopher's Index, ANVUR classe A per i settori 11/C1, 11/C2, 11/C4, 11/C5

Le parole della commedia greca tra ricezione
antica e riprese contemporanee

LESSICO DEL COMICO

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/lessicodelcomico
	ISSN	2532-6805
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2016. Pubblicazione cessata
	Periodicità	-
	Licenza CC	-
	Comitato scientifico	9 membri di cui 2 internazionali (22%)
	N. articoli 2023	0
	Tot. articoli	8
	Tot. fascicoli	2
	N. medio articoli per fascicolo	4
	N. download 2023	807
	Utenti registrati	48
	Banche dati	BASE, ROAD

LINGUE E CULTURE DEI MEDIA

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM
	ISSN	2532-1803
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2017
	Periodicità	Semestrale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	25 membri, di cui 2 internazionali (8%)
	N. articoli 2023	7
	Tot. articoli	96
	Tot. fascicoli	12
	N. medio articoli per fascicolo	8
	N. download 2023	14.127
	Utenti registrati	124
	Banche dati	DOAJ, ERIH plus, SHERPA/RoMEO, BASE, DIALNET, ROAD

L'UOMO NERO

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/uomonero/
	ISSN	2974-6620
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2022
	Storia	Edizione cartacea dal 2003
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	9 membri, di cui 4 internazionali (44%)
	N. articoli 2023	8
	Tot. Articoli	23
	Tot. Fascicoli	2
	N. medio articoli per fascicolo	11
	N. download 2023	1.647
	Utenti registrati	57
	Banche dati	SHERPA/RoMEO

M di E **Materiali di Estetica**

MATERIALI DI ESTETICA

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/MdE
	ISSN	2283-558X
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2014
	Storia	Edizione cartacea dal 1999
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	41 membri
	N. articoli 2023	90
	Tot. articoli	560
	Tot. fascicoli	19
	N. medio articoli per fascicolo	29
	N. download 2023	38.949
	Utenti registrati	163
	Banche dati	DOAJ, SHERPA/RoMEO, ROAD

MILAN LAW REVIEW

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/milanlawreview
	ISSN	2724-3273
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2020
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
	Comitato scientifico	
	N. articoli 2023	5
	Tot. articoli	48
	Tot. Fascicoli	8
	N. medio articoli per fascicolo	6
	N. download 2023	8.594
	Utenti registrati	54
	Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR Rivista Scientifica Area 12, SHERPA/RoMEO

NOEMA. Rivista online di filosofia

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/noema
	ISSN	2239-5474
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2010
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	17 membri, di cui 9 internazionali (53%)
	N. articoli 2023	12
	Tot. articoli	273
	Tot. fascicoli	18
	N. medio articoli per fascicolo	15
	N. download 2023	43.327
	Utenti registrati	1.100
	Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, SHERPA/RoMEO, ROAD, BASE

NUOVI AUTORITARISMI E DEMOCRAZIE: DIRITTO, ISTITUZIONI, SOCIETA'

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/NAD/
	ISSN	2612-6672
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2019
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
	Comitato scientifico	33 membri, di cui 16 internazionali (48%)
	N. articoli 2023	24
	Tot. articoli	147
	Tot. fascicoli	10
	N. medio articoli per fascicolo	15
	N. download 2023	17.797
	Utenti registrati	133
	Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR fascia A, SHERPA/RoMEO, JustisOne, MIAR, ROAD

Prassi Ecdotiche della Modernità Letteraria

PRASSI ECDOTICHE DELLA MODERNITÀ LETTERARIA

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/PEML/
	ISSN	2499-6637
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2016
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	19 di cui 5 internazionali (26%)
	N. articoli 2023	18
	Tot. articoli	187
	Tot. Fascicoli	10
	N. medio articoli per fascicolo	19
	N. download 2023	16.275
	Utenti registrati	98
	Banche dati	DOAJ, EBSCO, ITALINEMO, ERIH Plus, SHERPA/RoMEO, ANVUR classe A

QUADERNI DI GARGNANO

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/quadernidigargnano/
	ISSN	2612-0399
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2017
	Periodicità	Biennale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	4 membri italiani
	N. articoli 2023	0
	Tot. Articoli	128
	Tot. Fascicoli	6
	N. medio articoli per fascicolo	21
	N. download 2023	14.869
	Utenti registrati	93
	Banche dati	ROAD

RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E MEDICINA LEGALE VETERINARIA

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/RDLV/
	ISSN	0300-3485
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2011
	Periodicità	trimestrale
	Licenza CC	-
	Comitato scientifico	-
	N. articoli 2023	0
	Tot. Articoli	48
	Tot. Fascicoli	21
	N. medio articoli per fascicolo	2
	N. download 2023	10.157
	Utenti registrati	65
	Banche dati	ROAD

RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – CROSS

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/cross/
	ISSN	2421-5635
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2015
	Periodicità	trimestrale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	19 membri, di cui 5 internazionali (26%)
	N. articoli 2023	27
	Tot. articoli	215
	Tot. fascicoli	32
	N. medio articoli per fascicolo	7
	N. download 2023	52.253
	Utenti registrati	239
	Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR, ROAD

RIVISTA ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA JUNIOR

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/rifanalitica
	ISSN	2037-4445
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2010. Pubblicazione cessata
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	-
	Comitato scientifico	233 membri, di cui 40 internazionali (17%)
	N. articoli 2023	0
	Tot. articoli	211
	Tot. fascicoli	18
	N. medio articoli per fascicolo	13
	N. download 2023	9.870
	Utenti registrati	677
	Banche dati	WOS/ESCI, Scopus, BASE, ROAD

RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/RIPS/
	ISSN	0035-6883
	e-ISSN	2039-4942
	Su Riviste Unimi dal	2016
	Storia	a stampa dal 1895. Pregresso digitalizzato dal 1982 (vol. 88), versione cartacea disponibile dal 2016 tramite Ledizioni
	Periodicità	quadrimestrale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	18 membri di cui 5 internazionali (28%)
	N. articoli 2023	26
	Tot. articoli	1147
	Tot. fascicoli	137
	N. medio articoli per fascicolo	8
	N. download 2023	61.178
	Utenti registrati	3.725
	Banche dati	DOAJ, WoS, AGI American Geosciences Institute, GeoRef , Geological Abstract, SciSearch, SHERPA/RoMEO

RT. A Journal on Research Policy and Evaluation

RT. A journal on Research Policy and Evaluation

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/roars/
	ISSN	2282-5398
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2013. Pubblicazione cessata
	Periodicità	-
	Licenza CC	BY 4.0
	Comitato scientifico	16 membri, di cui 9 internazionali (56%)
	N. articoli 2023	0
	Tot. articoli	27
	Tot. fascicoli	7
	N. medio articoli per fascicolo	4
	N. download 2023	1.406
	Utenti registrati	3617
	Banche dati	ERIH Plus, BASE

SCHERMI

Storie e culture del cinema e dei media in Italia

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/schermi/
	ISSN	2532-2486
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2017
	Periodicità	annuale; semestrale fino al 2022
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	12 membri di cui 4 internazionali (33%)
	N. articoli 2023	0
	Tot. Articoli	116
	Tot. Fascicoli	12
	N. medio articoli per fascicolo	10
	N. download 2023	20.716
	Utenti registrati	176
	Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, MLA, BASE, ROAD, ANVUR classe A, SHERPA/RoMEO

SOCIETÀ E DIRITTI

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/SED
	ISSN	2531-6710
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2016
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-NC-ND 3.0
	Comitato scientifico	9 membri, di cui 2 internazionali (22%)
	N. articoli 2023	24
	Tot. articoli	126
	Tot. Fascicoli	16
	N. medio articoli per fascicolo	8
	N. download 2023	26.016
	Utenti registrati	92
	Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, SHERPA/RoMEO, BASE, ROAD

SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/sociologiadeldiritto
	ISSN	0390-0851
	e-ISSN	1972-5760
	Su Riviste Unimi dal	2023
	Storia	Versione cartacea: dal 1974 semestrale per Giuffrè, dal 1980 quadrimestrale per Franco Angeli. Dal 2023 versione cartacea disponibile su Ledizioni
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	65 membri, di cui 12 internazionali (18%)
	N. articoli 2023	16
	Tot. articoli	16
	Tot. Fascicoli	2
	N. medio articoli per fascicolo	8
	N. download 2023	583
	Utenti registrati	15
	Banche dati	ANVUR scientifica area 14, SHERPA/RoMEO

SOUND STAGE SCREEN

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/sss
	ISSN	2784-8949
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2021
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	14 membri, di cui 10 internazionali (71%)
	N. articoli 2023	8
	Tot. articoli	40
	Tot. fascicoli	5
	N. medio articoli per fascicolo	8
	N. download 2023	10.075
	Utenti registrati	128
	Banche dati	DOAJ, SHERPA/RoMEO

STATO, CHIESE E PLURALISMO CONFESIONALE

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiense
	ISSN	1971-8543
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2011
	Periodicità	quindicinale
	Licenza CC	-
	Comitato scientifico	9 membri italiani
	N. articoli 2023	55
	Tot. articoli	1.339
	Tot. fascicoli	522
	N. medio articoli per fascicolo	3
	N. download 2023	121.662
	Utenti registrati	108
	Banche dati	DOAJ, SHERPA/RoMEO, BASE, ROAD

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA – Nuova serie

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD
	ISSN	2611-318X
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2017
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	38 membri di cui 14 internazionali (37%)
	N. articoli 2023	20
	Tot. articoli	330
	Tot. fascicoli	32
	N. medio articoli per fascicolo	10
	N. download 2023	32.973
	Utenti registrati	131
	Banche dati	DOAJ, Erih Plus, JournalTOCs, Regesta Imperii, MIRABILE, ANVUR classe A, SHERPA/RoMEO

STUDIA AUSTRIACA

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/StudiaAustriaca
	ISSN	1593-2508
	e-ISSN	2385-2925
	Su Riviste Unimi dal	2011
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	12 membri di cui 9 internazionali (75%)
	N. articoli 2023	9
	Tot. articoli	176
	Tot. fascicoli	34
	N. medio articoli per fascicolo	5
	N. download 2023	22.382
	Utenti registrati	407
	Banche dati	BASE, DOAJ, ERIH Plus, Scopus, WoS/ESCI, SHERPA/RoMEO, EZB, MLA, PLEIADI, ROAD, ZDB

STUDIA THEODISCA

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/StudiaTheodisca/
	ISSN	1593-2478
	e-ISSN	2385-2917
	Su Riviste Unimi dal	2011
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	12 membri, di cui 9 internazionali (75%)
	N. articoli 2023	9
	Tot. articoli	217
	Tot. fascicoli	35
	N. medio articoli per fascicolo	6
	N. download 2023	27.645
	Utenti registrati	526
	Banche dati	BASE, DOAJ, ERIH Plus, Scopus, WoS/ESCI, SHERPA/RoMEO, EZB, MLA, PLEIADI, ROAD, ZDB

Tintas
 Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane

Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni
 Università degli Studi di Milano

TINTAS

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/tintas
	ISSN	2240-5437
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2011
	Periodicità	annuale
	Licenza CC	BY 4.0
	Comitato scientifico	27 membri di cui 11 internazionali (41%)
	N. articoli 2023	-
	Tot. articoli	384
	Tot. fascicoli	14
	N. medio articoli per fascicolo	51
	N. download 2023	21.745
	Utenti registrati	32
	Banche dati	DOAJ, MLA, SHERPA/RoMEO, WOS/ESCI, BASE, CIRC, ROAD,

TRANSLATION

	Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/translation/
	ISSN	2240-0451
	e-ISSN	
	Su Riviste Unimi dal	2022
	Periodicità	semestrale
	Licenza CC	BY-SA 4.0
	Comitato scientifico	8 membri, di cui 5 internazionali (62,5%)
	N. articoli 2023	0
	Tot. articoli	82
	Tot. fascicoli	8
	N. medio articoli per fascicolo	10
	N. download 2023	2.003
	Utenti registrati	34
	Banche dati	-

DOI: 10.5281/zenodo.10964449

Pubblicato il 12/04/2024

